

TALABA QIZLARDA OILAVIY QADRIYATLARGA NISBATAN IJOBIY USTANOVKALARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MODEL

Axmedov Aminjon Amrullayevich

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192886>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirish ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil ekanligi haqida fikr yuritilgan. Maqolada talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirishning, insonning butun umri davomida shakllanib boruvchi murakkab tizim ekanligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Motivatsiya, Oilaviy qadriyat, kognitiv mohiyat, ijobiy ustanovka, reffleksiya, kognitiv komponent, emotsional komponent, psixologik model, sharqona madaniyat, xulq atvor motivi.

Talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirish murakkab psixologik fenomen bo'lib, u shaxsning o'z-o'zini anglash jarayoni, emotsional rivojlanishi va ijtimoiy munosabatlar tizimi bilan bog'liqdir. Bu fenomen shaxsning ijtimoiy tajriba va oilaviy an'analar orqali o'z hayotiy tamoyillarini shakllantirishi va rivojlantirishi bilan bog'liq psixologik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ijobiy ustanovka – bu shaxsning oilaga va oilaviy qadriyatlarga nisbatan barqaror va maqsadli munosabatidir. Ustanovkalar insonning kognitiv, emotsional va xulq-atvor aspektlarini qamrab oladi. Kognitiv jihatdan, ijobiy ustanovka shaxsning oilaviy qadriyatlarni ongli ravishda qabul qilishi va ularni o'z hayotiy tamoyillariga aylantirishi bilan ifodalanadi. Emotsional jihatdan esa, bu jarayon shaxsda ijobiy his-tuyg'ular, oilaga bo'lgan mehr, hurmat va mas'uliyat hislarini shakllantiradi. Xulq-atvor jihatidan, ijobiy ustanovka talaba qizlarning oilaviy munosabatlarda faol va mas'uliyatli bo'lishiga olib keladi.

Jamiyat darajasida shaxsning ijtimoiy moslashuvi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy o'sish konteksida ajratiladi. Ijtimoiy guruh darajasida moslashish jarayonining o'rganish motivlarini hisobga olishga, individning ijtimoiy guruh bilan (mehnat jamoasi, oila va h.k.) qiziqishlari turliligini aniqlashga yordam beradi. Shaxsning ichki moslashuvi garmoniyaga erishishga intilish, ichki pozisiyaning balanslashtirilganligi va uning boshqa individlar pozisiyasi tomonidan o'zini o'zi baholash xarakteriga egadir.

Ijtimoiy moslashuv muammosi psixologiya fani o'rganayotgan tadqiqotlarning muhim bir qismini tashkil qiladi. Chunki psixologik moslashuv shaxs va guruh, jamiyat va atrof-muhit o'rtasida moslashuv o'rnatilish jarayoni sifatida qaraladi.

Ijobiy ustanovkalarni shakllantirish jarayoni oilaviy qadriyatlarning mohiyatini to'g'ri anglash, o'ziga xos xulq-atvor shakllari va oila a'zolari bilan o'zaro hurmat va ishonch munosabatlarini yaratishga asoslanadi. Ushbu jarayonning markazida shaxsning ma'naviy, psixologik va ijtimoiy jihatdan yetuk bo'lishiga yo'naltirilgan rivojlanish turadi. Talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy ustanovkalarni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar orasida ijtimoiy-madaniy muhit, oila an'analari va jamiyatdagi qadriyatlar tizimi muhim rol o'ynaydi. Bunday ustanovkalarni rivojlantirishda individual va guruhviy treninglar, interfaol o'qitish metodlari, shaxsiy tajribalar va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish katta ahamiyatga ega.

Talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantirishning psixologik modeli turli komponentlardan iborat. Bu komponentlar qatoriga motivatsion-emotsional, kognitiv, va xulq-atvorga oid jihatlar kiradi. Motivatsion-emotsional komponent oila

a'zolariga mehr-muhabbat va hurmat hissini uyg'otish, shaxsning oilaviy qadriyatlarni qadrlash motivatsiyasini shakllantirish bilan bog'liq. Kognitiv komponent esa oilaviy qadriyatlar to'g'risidagi bilimlarni o'zlashtirish, oilaviy munosabatlar va ularning ahamiyati haqida to'g'ri tushunchalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Xulq-atvorga oid komponent esa oilaviy qadriyatlarni amalda qo'llash va oila ichidagi muloqotda ijobiy xatti-harakatlarni amalga oshirish qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

Talaba qizlarda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni shakllantiruvchi psixologik model 3 bosqichdan iborat.

I. Asosiy komponentlar:

1. **Motivatsion komponent:** Ushbu bosqichda talaba qizlarning oilaviy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va ularni oilaviy qadriyatlarni anglashga motivatsiya qilish maqsad qilib olinadi. Oila a'zolariga bo'lgan mehr-muhabbat, hurmat, va mas'uliyat hissi shakllantiriladi. Motivatsiya yaratuvchi mashg'ulotlar, qiziqarli taqdimotlar, va ilhomlantiruvchi hikoyalar orqali oilaviy qadriyatlarning muhimligi tushuntiriladi.
2. **Kognitiv komponent:** Bu bosqichda oilaviy qadriyatlar haqida to'g'ri bilim va tushunchalarni shakllantirishga e'tibor qaratiladi. Talaba qizlar oilaviy munosabatlar, an'analar, va oilaning jamiyatdagi o'rni to'g'risida ma'lumot oladilar. Seminarlar, suhbatlar, va interfaol o'yinlar yordamida ularning bilimlari mustahkamlanadi.
3. **Emotsional komponent:** Ushbu bosqich talaba qizlarning oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy emotsiyalarni his qilishiga yordam beradi. Trening mashg'ulotlari orqali oilaviy hayotga iliq va mehrlil munosabat shakllantiriladi. Shaxsiy hikoyalar, hissiy ta'sir ko'rsatuvchi rolli o'yinlar va ko'ngilni to'liqlantiruvchi faoliyatlar bu jarayonning muhim qismi hisoblanadi.
4. **Xulq-Atvor komponenti:** Talaba qizlarning oilaviy qadriyatlarni amalda qo'llashi va ularni kundalik hayotda namoyon qilishi bu bosqichda rivojlantiriladi. O'zaro hurmat va muloqot ko'nikmalarini mustahkamlash uchun amaliy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Ular oilaviy muhitda qo'llanishi mumkin bo'lgan konstruktiv xatti-harakatlarni o'rganadilar.

II. Amaliy bosqich

1. **Ma'lumot berish:** Talaba qizlarga oilaviy qadriyatlarning ahamiyati, turli oila modellari va an'analar haqida keng ma'lumot beriladi. Bu bosqichda nazariy bilimlar amaliyot bilan mustahkamlanadi.
2. **Trening mashg'ulotlari:** Oilaviy qadriyatlarga oid turli vaziyatlar orqali talaba qizlarning muammolarni hal qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi. Treninglarda ko'rgazmali vositalar, rolli o'yinlar va guruhiy ishlardan foydalaniladi.
3. **Muloqot va hamkorlik:** Oilaviy munosabatlarni mustahkamlash uchun samarali muloqot va jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlantiriladi. Talaba qizlar o'z oilalaridagi muammolarni muhokama qilish va ularga yechim topish uchun faol ishtirok etadilar.
4. **Refleksiya:** Har bir mashg'ulotdan so'ng talaba qizlar o'z hissiyotlari va o'zlashtirilgan bilimlarni tahlil qiladilar. Bu jarayon ular uchun o'z-o'zini anglash va o'z pozitsiyalarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
5. **Amaliy tajriba:** Talaba qizlarga oilaviy qadriyatlarni amaliyotda qo'llash imkoniyati beriladi. Ular oilaviy tadbirlarni tashkil etish, jamoaviy loyihalarda ishtirok etish orqali o'rganganlarini real hayotda qo'llaydilar.

III. Natijalarni kuzatish va baholash bosqichi:

1. **Kuzatish:** Treninglar va mashg'ulotlardan so'ng talaba qizlarning xulq-atvori va munosabatlaridagi o'zgarishlar muntazam kuzatib boriladi. Bu jarayonda ularning oilaviy qadriyatlarga munosabatlari va amaliy xatti-harakatlari tahlil qilinadi.
2. **O'zini Baholash:** Talaba qizlar o'zlarini o'zi baholash orqali, trening davomida o'zlarida yuz bergan o'zgarishlarni anglaydilar. Bu jarayon ularga shaxsiy rivojlanish darajasini aniqlash va kelgusida o'z ustida ishlash uchun reja tuzishga yordam beradi.

3. **Umumiy baholash:** Butun trening dasturining samaradorligi ekspertlar tomonidan baholanadi. Bu bosqichda talaba qizlarning oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalari qanday darajada shakllanganligi aniqlanadi va natijalar umumiy xulosalar bilan to'ldiriladi.

Mazkur model oilaviy qadriyatlarga nisbatan ijobiy ustanovkalarni samarali shakllantirish uchun nazariy va amaliy yondashuvlarni uyg'unlashtirgan tizimli yondashuvni o'z ichiga oladi.

1. Adabiyotlar, References, Литературы:

2. Abdurasulov R.A. Oilaviy tarbiyadagi nuqsonlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari //O'zbekistonda psixologik xizmatning dolzarb muammolari. Resp. ilmiy-amal. anjum. ma'ruz. qisq. bayoni. - T., 2015. 36-39-b.
3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri / Tuzuvchi M.Mahmudov.-Toshkent: Meros, 1993.- 224 b.
4. Abu Ali Ibn Sino. Tadbiri manzil. T.:Toshkent, 1966 – B.38.
5. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik / Asqar Mahkam tarjimasini.- Toshkent: SHarq, 2001.- 384 b.
6. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. -Toshkent: O'qituvchi, 1997. – 160 b.
7. Akramova F.A., Bilolova Z.B. Oila entsiklopediyasi. – T: «Ozbekiston milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2019. – 240 b.
8. Akramova F.A. Oilada sog'lom psixologik muhitni tarkib toptirish – jamiyat barqarorligining asosi sifatida // Zamonaviy ta'lim. 2017 № 12, B. 4-15.
9. Akramova F.A. va boshqalar. Yosh ota-ona kitobi. (3 yoshgacha bo'lgan bolalarni ma'naviy tarbiyalash bo'yicha qo'llanma). – Toshkent: Muharrir nashriyoti, 2018. – 116 b.
10. <http://lib7.com/aziatyy/341-semeino-brachnue-otnoshenija-korea.html>.
11. <http://lib7.com/aziatyy/353-semija-japonci.html>.
12. <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
13. <http://www.ipfe.org/>.
14. <https://lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
15. <https://psixologiyabuxdu.uz> – Psixologiya ilmiy jurnali.